

FALA, PROFESSOR(A)!

147

A seção Fala, Professor(a)! é um espaço aberto para a expressão e a autoria docente, onde educadores podem compartilhar suas opiniões, reflexões e vivências sobre a educação.

Mais do que um lugar de fala, este é um convite à escuta e ao diálogo entre professores, reconhecendo o valor das vozes que constroem cotidianamente as práticas pedagógicas nas escolas.

Aqui, cada texto representa um olhar singular sobre o ato de educar, uma oportunidade de transformar experiências em conhecimento, fortalecendo a identidade e o protagonismo docente.

POESIA

Amanda Portelles¹

ISSO SE CHAMA VIDA

Mais um ano chega ao fim
Nossas páginas escritas deste, enfim
Tornam-se ricas vivências
Transformadoras experiências

Pensa-se em tudo com profundidade
Nos momentos de saudade
Dos gestos recebidos,
Os pequenos e grandes sonhos vividos

Deve-se viver intensamente
Dedicar-se ao agora, freneticamente
Deixar a alma sentir cada emoção
Permitir-se entregar o coração

Que o sorriso seja contagiante
Que o amor seja abundante
Que cada palavra seja dita na medida
Pois é isso que se chama vida

¹ Mestranda em Ciências da Educação - Unisal/PY Graduação em Pedagogia - Uniderp/Anhanguera. Pós-graduação em Literatura Africana, Indígena e Latina.